

PARRANDALARDA NAFAS TIZIMI KASALLIKLARI DIAGNOSTIKASI

Nurmatov Sardor Tuxtamish o'g'li

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti
Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo'yicha) yo'nalishi talabasi

Xolto'rayev Anvar G'ayratovich

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti
Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo'yicha) yo'nalishi talabasi

Hasanov Elshod Abduqahhor o'g'li

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti
Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo'yicha) yo'nalish talabasi

Daliyev Dilshod Anvar o'g'li

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti
Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo'yicha) yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7633355>

Annotatsiya. Nafas tizimining yuqumsiz kasalliklari (respirator kasalliklar) hamma kategoriyalardagi parrandachilik xo'jaliklarida va asosan yosh parrandalar burun yo'llari va bo'shliqlarining yallig'lanishi keng tarqalgan.

Kalit so'zlar: Burun bo'shlig'i, bronxlar, o'pka, bronxopnevmoniya, aerosakulit, rinit, laringit va sinusitlar.

ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

Аннотация. Неинфекционные заболевания дыхательной системы (респираторные заболевания) распространены на птицефабриках всех категорий и в основном у молодой птицы воспаление носовых ходов и полостей.

Ключевые слова: носовая полость, бронхи, легкие, бронхопневмония, аэросаккулит, ринит, ларингит и синусит.

DIAGNOSIS OF DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM IN POULTRY

Abstract. Non-infectious diseases of the respiratory system (respiratory diseases) are common in poultry farms of all categories, and mainly in young poultry, inflammation of the nasal passages and cavities.

Keywords: nasal cavity, bronchi, lungs, bronchopneumonia, aerosacculitis, rhinitis, laryngitis and sinusitis.

KIRISH

Respirator kasalliklar bilan yosh jo'jalarning ayniqsa, 30 kunlikkacha bo'lgan jo'jalarning kasallanishiga ko'pincha harorat va namlik rejimining buzilishi sabab bo'ladi. Jo'jaxonalardagi haroratning me'yorlardan 3 - 5°S gacha pasayishi, elvizaklar, to'shamalarning namlanib ketishi, jo'jalarga beriladigan suvning harorati 15°S dan past bo'lishi yoki yosh jo'jalarni o'ta issiq haroratda saqlash, soya beradigan ayvonlarning etishmasligi, xonalarda zaharli gazlar miqdorining ruxsat etiladigan miqdorlardan ortib ketishi hamda mikrofloralar omili nafas a'zolarining kasalliklariga sabab bo'ladi.

ASOSIY QISM

Nafas tizimi kasalliklariga rinit, laringit, traxeit, bronxit, pnevmoniya, bronxopnevmoniya aereosakulit va boshqa respirator kasalliklar kiradi.

Rinit- burun bo'shlig'i shilliq pardalarining yallig'lanishi. Parrandalarni noqulay sharoitda asrash oqibatida parrandalarning burun bo'shlig'i shilliq pardalariga chang va kimyoviy moddalarning ta'sir etish oqibatida sodir bo'ladi. Shuningdek, virus yoki bakterial sabablar oqibatida ham rinit kelib chiqadi.

Klinik belgilari. Kasal parrandalarning holsizlanishi, ishtahaning pasayishi, nafas olishni qiyinlashishi, burun teshigi va uning atrofiga shilliq massalarning qotib qolishi, ularning aksa urishi, hushtaksimon nafas olishi, doimiy boshini silkitishi, katak yoki boshqa buyumlarga tumshug'ini ishqalashi va panjasi bilan tumshug'ini qashlashga harakat qilishi kabi belgilar kuzatiladi.

Davolash. Yuqumsiz xarakterdagi sabablar bilan sodir etilgan rinitni davolashda, avvalo etiologik omillar bartaraf etiladi. Burun bo'shliqlari tozalanadi, vitaminli iliq suv beriladi. Patologik jarayonda ikkilamchi mikroflora mavjud bo'lsa, antibiotik bilan davolash tavsiya etiladi.

Laringit – hiqildoq shilliq pardasining yallig'lanishi.

Traxeit – kekirdak shilliq pardasining yallig'lanishi.

Bronxit – bronxlar shilliq pardasining yallig'lanishi bilan xarakterlanadigan kasalliklar hisoblanadi.

Parrandalarning sovqotishi, yelvizakning ta'siri, sovuq suvda cho'milishi, sanitar – gigienik qoidalarining buzilishi xona namligining ortishi, havoda changning ko'payishi, zararli gazsimon moddalar va patogen mikrofloralar oqibatida ushbu kasallik sodir bo'ladi.

Klinik belgilari. Kasal parrandalar oriqlaydi, nafas olish soni ortadi. Xirillaydi va qiynalib nafas oladi. Burun bo'shliqlaridan yallig'lanish oqibatidagi ekssudat ajraladi. Dekorativ qushlarda kasallik og'ir kechib, tumshug'ini ochib nafas oladi. Tillari esa oqish qatlam bilan qoplanadi.

Davolash. Kasal parrandalarning burun bo'shlig'i momiq tampon hamda borat kislotasining 2 % li eritmasi bilan tozalanadi.

Nafas azolarining yallig'lanishini davolash va ikkilamchi mikrofloraning oldini olish maqsadida antibiotik va sulfanilamid guruhiga kiruvchi preparatlarni qo'llab, davolash muolajalari o'tkaziladi. Xususan, makrolan, farmazin kabi antibiotiklarni qo'llash tavsiya etiladi.

Pnevmoniya - parrandalarning o'pkasini yallig'lanishi bilan tavsiflanadi. Pnevmoniya yuqori nafas yo'llarining yallig'lanishiga olib keladigan omillarning mavjud bo'lishi va ularni davolash muolajalari o'tkazilmagan holatlarda kuzatiladi.

Klinik belgilari. Kasal parrandalarda charchoq, qiyin nafas olish, tumshug'ini ochib nafas olish va xirillash belgilari kuzatiladi.

Davolash. Birinchi navbatda kasalliklarning sabablari aniqlanadi va ular bartaraf etiladi. Nafas a'zolarining yallig'lanishini davolash va ikkilamchi mikrofloraning oldini olish maqsadida antibiotik va sulfanilamid guruhiga kiruvchi preparatlarni qo'llab, davolash muolajalari o'tkaziladi. Xususan tilozin, makrolan, farmazin kabi antibiotiklarni yo'riqnoma asosida qo'llash tavsiya etiladi yoki aerozol holida (purkash usulida) qo'llaniladi.

Profilaktika. Parrandalarni, ayniqsa yosh jo'jalarni sovuqda yoki issiqda qolishdan saqlash, parrandalarning yoshi va fiziologik holatini e'tiborga olgan holda harorat - namlik rejimiga qat'iy rioya qilish lozim. To'shamalarning namlanishiga, yelvizaklarning bo'lishiga va shuningdek, tovuqxonalarda zaharli gazlar konsentratsiyasining ruxsat etiladigan miqdordan ortib ketishiga

yo'l qo'ymaslik, parrandalarni to'la qimmatli oziqlantirish orqali organizm rezistenligini oshirish kabi tadbirlar respirator kasalliklar profilaktikasining asosini tashkil etadi.

Bronxopnevmoniya bilan kasallanganda kuchli holsizlanish, ishtahaning yo'qolishi, nafasning zo'riqishi, xirillash, bo'yinni cho'zib, og'iz orqali nafas olish belgilari kuzatiladi. Tana harorati kasallikning boshida 1-1,5⁰S ga ko'tarilib, keyinchalik pasayadi va me'yordan tushib ketish hollari ham kuzatilishi mumkin.

Davolash. Birinchi navbatda kasalliklarning sabablari aniqlanadi va ular bartaraf etiladi. Kasal parrandalar uchun optimal sharoit yaratiladi. Guruh usulida davolash uchun vitaminlar, suvda eriydigan antibiotiklar va sulfanilamidlar suv hamda oziqalarga aralashtirilgan holda beriladi yoki aerosol holida (purkash usulida) qo'llaniladi.

Oldini olish tadbirlari. Parrandalarni, ayniqsa yosh jo'jalarni sovuqda yoki issiqda qolishdan saqlash, parrandalarning yoshi va fiziologik holatini e'tiborga olgan holda harorat - namlik rejimiga qat'iy rioya qilinishi lozim. To'shamalarning nalanishi, yelvizaklarning bo'lishi va shuningdek, tovuqxonalarda zaharli gazlar konsentratsiyasining ruxsat etiladigan miqdorlardan ortib ketishiga yo'l qo'ymaslik, parrandalarni to'la qimmatli oziqlantirish orqali organizm rezistenligini oshirish kabi tadbirlar respirator kasalliklar profilaktikasining asosini tashkil etadi.

Aerosakulit bunda kuchli holsizlanish, ishtahaning yo'qolishi, nafasning zo'riqishi, xirillash, bo'yinni cho'zib, og'iz orqali nafas olish belgilari kuzatiladi. Tana harorati kasallikning boshida 1-1,5⁰S ga ko'tarilib, keyinchalik pasayadi va me'yordan tushib ketish hollari ham kuzatilishi mumkin.

Davolash. Birinchi navbatda kasalliklarning sabablari aniqlanadi va ular bartaraf etiladi. Kasal parrandalar uchun optimal sharoit yaratiladi. Guruh usulida davolash uchun vitaminlar, suvda eriydigan antibiotiklar va sulfanilamidlar suv hamda oziqalarga aralashtirilgan holda beriladi yoki aerosol holida (purkash usulida) qo'llaniladi.

Parrandalar orasida nafas tizimi kasalliklarini keltirib chiqaruvchi omillarni bartaraf etish hamda kasallikning oldini olish profilaktik chora-tadbirlari. Parrandalarni, ayniqsa yosh jo'jalarni sovuqda yoki issiqda qolishdan saqlash, parrandalarning yoshi va fiziologik holatini e'tiborga olgan holda harorat - namlik rejimiga qat'iy rioya qilinishi lozim. To'shamalarning namlanishi, yelvizaklarning bo'lishi va shuningdek, tovuqxonalarda zaharli gazlar konsentratsiyasining ruxsat etiladigan miqdorlardan ortib ketishiga yo'l qo'ymaslik, parrandalarni to'la qimmatli oziqlantirish orqali organizm rezistenligini oshirish kabi tadbirlar respirator kasalliklar profilaktikasining asosini tashkil etadi.

XULOSA VA MUNOZARA

Parrandalarda uchraydigan nafas tizimi kasalliklari bo'yicha ma'lumotlar yig'ilib quyidagi xulosaga kelindi:

1. Nafas tizimi kasalliklarining kelib chiqish sabablaridan biri bu parrandalarni asrash texnologiyasi qoidalariga rioya qilinmaganlik.
2. Parrandalarda nafas tizimi kasalliklarning klinik belgilari bir-biriga o'xshash bo'lganligi uchun aniq tashxis qo'yish murakkab kechadi.
3. Kasallikning oldini olish hamda kelib chiqish sabablarini bartaraf etish uchun parrandaxonalarda doimiy dezinfeksiya ishlarini olib boorish tag to'shamalarini almashtirish havo namligi va tozaligi hamda yoritilganlik darajasiga e'tibor qaratish kerak.

REFERENCES

1. Safarov M.B., Safarov M.M. “Veterinariya diagnostikasi va rentgenologiyasi” Toshkent 2019y.
2. Salimov X.S., Qambarov A. “Epizootologiya” darslik Toshkent-2016y.
3. Norboev Q.N. boshq. “Ichki yuqumsiz kasalliklar” darslik 2007y.
4. Davlatov R.B., Eshbo`riev B.M. “Parrandalarni asrash oziqlantirish va ularning kasalliklarini oldini olish hamda davolash bo`yicha” tavsiyalar, Toshkent 2016y.